

управления, полученная благодаря постоянному мониторингу нестабильности факторов окружающей среды и временной неопределённости, эффективности и конкурентоспособности.

Список использованных источников

1. Бабич О.В. Особенности управления промышленными предприятиями в современных условиях / О.В. Бабич, Л.С. Митюченко // International Scientific and Practical Conference World science. – 2016. – Т. 2. – № 5(9). – С. 14-18.

2. Кошельник В.Н. Развитие предприятия: экономическая сущность и видовая классификация / В.Н. Кошельник // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – № 6(96). – С. 38-42.

3. Хаджинова Е.В. Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных предприятий / Е.В. Хаджинова // Вестник экономической науки. – 2014. – № 1(25). – С. 124-127.

4. Яруллина Г.Р. Теоретические основы обеспечения устойчивого развития в процессе управления промышленным предприятием / Г.Р. Яруллина // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 6. – С. 274-281.

5. Методологические и теоретические основы эффективности развития предприятия / А.С. Ефимьев, М.С. Агафонова, А.А. Панкова, Ю.О. Клепикова // European Journal of Natural History. – 2020. – № 2. – С. 96-100.

УДК 005.337

DOI

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ**

**Титиевская О.В.,
канд. экон. наук, доцент, председатель
предметно-методической комиссии кафедры
финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

**Осадченко Д.В.,
ОП магистратуры,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена разработке и совершенствованию механизмов управления прибылью и рентабельностью, раскрыта сущность понятий «прибыль» и «рентабельность». Обозначены основные элементы механизмов управления прибыли и рентабельности.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, эффективность, механизм управления, ликвидность

IMPROVEMENT OF THE PROFIT AND PROFITABILITY MANAGEMENT MECHANISM

**Titiyevskaya O.V.,
Candidate of Economic Sciences,
associate professor, chairman of the subject-
methodological commission
Department of Finance,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Osadchenko D.V.,
Master's Degree Program,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the development and improvement of the mechanism of efficiency of management of profit and profitability. The essence of the concept of profitability is disclosed. The basic elements of profit and profitability management mechanisms are indicated.

Keywords: profit, profitability, efficiency, management mechanism, liquidity

Постановка задачи. В современных рыночных условиях прибыль и рентабельность в рыночной экономике являются одним из важнейших показателей эффективной деятельности предприятий, именно поэтому каждое предприятие преследует

единую цель – получение максимально возможной прибыли при минимальных затратах. С развитием конкурентных отношений всё острее становится необходимость разработки и внедрения организационно-экономического механизма, который способен обеспечить стабильное, прибыльное и рентабельное функционирование предприятий. Ведь отсутствие грамотного управления прибылью и рентабельностью может только ухудшить финансово-экономические показатели предприятия, привести к потере стабильности и устойчивости его деятельности, и в конечном счёте привести к банкротству.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие вопросов совершенствования и развития механизмов управления рентабельностью и прибылью предприятия внесли как отечественные, так и зарубежные учёные. Особое внимание данным вопросам уделили в своих работах Топиха И.Н., Мазуренко О.В., Ярошенко С.П., Костецкий Я.В., Попович П.Я. и другие.

Актуальность. Рыночная экономика в современных условиях диктует предприятиям свои условия, именно поэтому разработка усовершенствованного механизма управления прибылью и рентабельностью стали вопросами первостепенной важности для каждой фирмы, которая стремится достичь прибыльности, роста и выживания в динамичной бизнес-среде в Донецкой Народной Республике (ДНР). Построение и усовершенствование механизма управления рентабельностью и прибылью предприятия позволит эффективно и рационально распределять свободные денежные ресурсы, планировать свою деятельность и повышать устойчивость предприятия в условиях кризиса и экономической нестабильности, что является особо актуальным для предприятий, действующих на территории ДНР.

Цель статьи – создание концепции эффективного механизма управления прибылью и рентабельностью, которая бы способствовала максимизации финансового результата, обеспечению стабильности и эффективности развития предприятия.

Изложение основного материала. Прибыль является фундаментом экономического развития предприятия, ведь рост показателя прибыли создаёт финансовую базу не только для самофинансирования, но и для решения проблем потребностей трудового коллектива социального и материального характера.

Прибыль и показатель рентабельности очень тесно взаимосвязаны между собой, ведь рост рентабельности свидетельствует об увеличении прибыли и, наоборот, при росте прибыли создаются условия для увеличения рентабельности. Именно поэтому так важно внедрять и совершенствовать не только механизм управления прибылью, но и механизм управления рентабельностью предприятия.

Одной из наиболее тяжёлых задач предприятия является оптимальное управление прибылью. Управление прибылью представляет собой систему методов, инструментов, функций и рычагов, связанных с формированием, распределением и использованием прибыли [1].

Основной целью управления прибылью является наиболее эффективное формирование и оптимальное распределение, которое направлено на обеспечение роста рыночной стоимости предприятия и его развитие. Процесс управления прибылью необходимо осуществлять в определённой последовательности для обеспечения реализации основной цели и поставленных задач.

Необходимо отметить, что для совершенствования процесса управления прибылью необходимо [2; 3]:

- определить и обозначить приоритетные направления использования прибыли, которые нацелены на дальнейшее развитие предприятия и улучшение его финансово-экономических показателей;

- оптимизировать составы расходной части предприятия, которые направлены на фонд потребления, в частности, те, которые направлены на материальное стимулирование и поощрение сотрудников предприятия, так как они способствуют повышению производительности их труда и социальному развитию предприятия;

- оптимизировать средства, направленные в прочие целевые фонды;

- составить и проанализировать детальный план распределения и использования прибыли на конкретные даты;

- обеспечить жёсткий мониторинг и контроль за исполнением плана и поставленных задач распределения и использования прибыли;

- анализировать полученный доход в базовом периоде и провести анализ резервов увеличения прибыли.

Рис.1. Этапы процесса управления прибылью

Механизм управления прибылью является системой основных элементов, призванных обеспечить регулирование процесса разработки и реализации управленческих решений по поводу формирования, распределения и использования прибыли предприятия.

Основные методы управления прибылью можно разделить на три основные группы: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические.

Если управление прибылью на предприятии осуществляется корректно и эффективно, то оно обеспечивает выполнение следующих задач [5; 7]:

- формирование долгосрочной стратегии предприятия;
- обеспечение изготовления конкурентоспособной продукции, которая соответствует всем нормам стандартизации и сертификации;

- обеспечение ускоренного обновления ассортимента выпускаемой продукции;
- увеличение инвестиционной привлекательности;
- обеспечение постоянного увеличения рыночной стоимости предприятия;
- обеспечение ликвидности и платёжеспособности предприятия;
- получение максимальной прибыли от основной деятельности предприятия.

Рис. 2. Механизм управления прибылью

Механизм управления рентабельностью является системой элементов для обеспечения желаемой динамики показателей финансовой деятельности предприятия и предполагает не только увеличение данных показателей, но и достижение того уровня доходности, который является необходимым для успешного функционирования предприятия. Данный механизм является частью общей системы управления предприятия, он обеспечивает влияние на факторы, от которых зависит общий результат деятельности предприятия.

Разработка и совершенствование механизма управления рентабельностью предприятия позволяет выявить основные направления и тенденции развития.

Механизм управления рентабельностью способен определить основные направления дальнейшего успешного функционирования, указать на основные ошибки в финансово-хозяйственной

деятельности предприятия, а также выявить резервы роста прибыли, что в конечном счёте позволит улучшить финансовое состояние предприятия и его основные финансово-экономические показатели [4; 8].

Рис. 3. Основные методы управления прибылью

При разработке эффективного механизма управления рентабельностью необходимо учитывать показатели ликвидности и финансовой активности предприятия, ведь проблемы с ликвидностью могут свидетельствовать (помимо угрозы финансовой безопасности) о динамичном развитии предприятия, которое сопровождается наращиванием объёмов производства и освоением большей доли рынка.

Рис. 4. Механизм эффективного управления рентабельностью предприятия

При этом снижение себестоимости продукции и уменьшение зависимости от сырья и энергии приводит в конечном счёте к повышению рентабельности, что в свою очередь сокращает

дебиторскую и наращивает кредиторскую задолженность; однако такая ситуация может оказать негативное влияние на запас финансовой прочности предприятия.

Процесс формирования механизма управления рентабельностью необходимо начинать с характеристики его основных элементов, проведения детального анализа рентабельности, определения основных факторов, влияющих на данный показатель. В конечном итоге необходимо разработать направления роста показателей рентабельности.

Важным этапом является разработка стратегии управления рентабельностью предприятия, данный этап включает в себя:

- установление целей;
- определение стратегических направлений и перспектив развития предприятия.

На данном этапе необходимо убедиться, что цели разработанной стратегии не идут вразрез с общей стратегией предприятия.

Третьим этапом является реализация разработанной стратегии. Для этого необходимо, чтобы руководители предприятия владели набором методик и моделей принятия управленческих решений. Успех реализации разработанной стратегии предприятия зависит в определённой степени от существующей системы контроля.

Основными задачами механизма управления рентабельностью предприятия, решение которых обеспечивает реализацию запланированной стратегии, являются:

- планирование уровня доходности от операционной деятельности предприятия;
- выявление резервов роста прибыли за счёт всех видов деятельности;
- выявление резервов роста рентабельности за счёт оптимизации структуры и состава расходов;
- принятие мер, направленных на рост производительности труда;
- расширенное использование основных фондов предприятия;
- уменьшение материальных расходов и расходов на обслуживание производства;
- увеличение реализованной продукции и снижение себестоимости её производства;

- усиление конкурентоспособности за счёт определения предельно допустимого уровня финансовых рисков.

Заключительным этапом является проведение мониторинга, который включает в себя:

- анализ и оценку уровня финансовой устойчивости предприятия;

- определение достигнутых результатов реализации выбранной стратегии и сравнение полученных результатов с установленными нормативами;

- корректировку стратегии и разработку корректировочных мероприятий.

Среди основных факторов, обеспечивающих рост прибыли и рентабельности, можно выделить:

- рост производительности труда;

- экономию материальных ресурсов;

- повышение фондоотдачи, уровня технического оснащения предприятия (автоматизация и механизация трудоёмких работ);

- совершенствование организации производства.

Механизм управления прибылью и рентабельностью предприятия реализуется за счёт совокупности различных методов, основными среди которых являются:

- финансовый учёт;

- финансовый анализ;

- финансовое планирование;

- финансовое регулирование;

- финансовый контроль.

Именно поэтому механизм управления прибылью и рентабельностью имеет достаточно широкий спектр воздействия, начиная от прогнозирования и завершая контролем достигнутых результатов. Стоит отметить, что вопрос управления рентабельностью нельзя выделять в отдельный объект управления, поскольку все принимаемые решения ещё на этапе их обсуждения и рассмотрения стоит оценивать с позиции их возможного влияния на показатели рентабельности деятельности организации.

Для обеспечения эффективности механизма управления прибылью и рентабельностью предприятиям необходимо осуществить ряд следующих мер:

- разработку гибкой политики формирования и распределения предприятия;
- внедрение подхода к прогнозированию прибыли с учётом будущей стоимости затрат и риска;
- построение системы мониторинга показателей прибыли и рентабельности;
- повышение действенности системы налогового планирования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении по данной проблеме. Исходя из всего вышеизложенного, можно заметить, что прибыль является не только конечным результатом деятельности предприятия, но основной целью и стимулом предпринимательской деятельности. Для предприятий прибыль даёт возможность обновлять материально-техническую базу, финансировать за счёт собственных средств инвестиционные проекты, расширять виды экономической деятельности, реализовывать социальные программы для сотрудников и тому подобное. Однако сам по себе показатель прибыли не отражает всю картину эффективной деятельности предприятия, именно поэтому используют показатель рентабельности. На современном этапе на предприятиях одной из главных проблем является отсутствие целостной стратегии и чёткого механизма управления прибылью и рентабельностью, которые направлены на обеспечение устойчивости и финансового развития предприятия в перспективе. Именно разработка и совершенствование эффективного механизма управления прибылью и рентабельностью является залогом финансовой устойчивости предприятия.

Список использованных источников

1. Авдеенко И.А. Факторы повышения прибыли и рентабельности / И.А. Авдеенко, Ю.А. Каев // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. – № 5-1 (84). – С. 112-114.
2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: учебник для бакалавров / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; под ред. А.П. Агаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 400 с.
3. Млынарская Т.И. Основные направления повышения рентабельности работы организации / Т.И. Млынарская //

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. – № 45. – С. 270-276.

4. Бузаева Н.А. Анализ прибыльности и рентабельности предприятия / Н.А. Бузаева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 4 (8). – С. 136-139.

5. Васильченко Е.И. Взаимосвязь между ликвидностью, финансовым циклом и рентабельностью / Е.И. Васильченко, В.Ю. Покусаев // Актуальные вопросы экономических наук. – 2017. – № 50-2. – С. 83-85.

6. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник / А.А. Володин. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 510 с.

7. Лбова Н.О. Управление рентабельностью бизнеса / Н.О. Лбова // Актуальные вопросы экономических наук. – 2017. – № 16-1. – С. 105-109.

8. Млынарская Т.И. Основные направления повышения рентабельности работы организации / Т.И. Млынарская // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. – № 45. – С. 270-276.

9. Тимофеева К.А. Пути повышения рентабельности / К.А. Тимофеева, Ю.А. Павлова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 98-102.

10. Чигрина Е.А. Рентабельность предприятия и пути её повышения / Е.А. Чигрина // Научный обзор. – 2015. – № 2 (12). – С. 57-63.

УДК 330.341.1

DOI

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Шарый К.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;